

BÖRÖNDI ATTILA DÁNIEL
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

SZAKDOLGOZATOK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK

BÖRÖNDI ATTILA DÁNIEL
SZAKDOLGOZAT

Lokális kereső algoritmus fejlesztése trochoidális szerszám-
lyák optimalizálására

Témavezető:

Dr. Jacsó Ádám
adjunktus

Budapest, 2025

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Böröndi Attila Dániel		Azonosító: 72363061529	
	Képzéskód: 2N-AM0	Specializáció kódja: 2N-AM0-KF-2022	Feladatkiírás azonosítója: GEGT:2026-1:2N-AM0:M8O34Z	
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)			
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék		Záróvizsgát szervező tanszék: Gyártástudomány és -technológia Tanszék	
	Témavezető: Dr. Jacsó Ádám (77005419276), adjunktus			

FELADAT	Cím	Lokális kereső algoritmus fejlesztése trochoidális szerszám pályák optimalizálására Development of a local search algorithm for optimising trochoidal tool paths
	Részletes feladatok	<ol style="list-style-type: none">Végezzen irodalomkutatást a trochoidális horonymegmunkálás és kereső algoritmusok témakörében!Vizsgálja meg, hogy milyen keresési módszerek alkalmazhatóak a trochoidális szerszám pályatervezés során, és válasszon ki egy módszert az algoritmus kidolgozásához!Implementálja a kiválasztott keresési módszert számítógépes környezetben a trochoidális szerszám pályák optimalizálásához!Végezzen szimulációs vizsgálatokat a kidolgozott számítási módszer értékeléséhez! Elemezze az algoritmus robusztusságát és a számítás időszükségletét!Végezzen forgácsolási kísérleteket a kidolgozott módszer validálásához!Értékelje a kidolgozott algoritmust, és fogalmazzon meg továbbfejlesztési javaslatokat!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEMIBMIE Irányításmélelet	ZVEGEGTBMKT Kiberfizikai gyártórendszerek tervezése	ZVEGEGTBMKI Kiberfizikai rendszerek informatikája

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2025. szeptember 8.		Beadási határidő: 2025. december 12.	
	Összeállította: Dr. Jacsó Ádám (77005419276) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Takács Márton s.k. tanszékvezető	Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan. Böröndi Attila Dániel			

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	2
1. Bevezetés.....	3
2. Szakirodalmi áttekintés a trochoidális marás és a kereső algoritmusokkal kapcsolatban.....	5
2.1. A trochoidális marási technológia.....	5
2.2. Kereső algoritmusok.....	9
3. Lehetséges keresési módszerek alkalmazása a pályaoptimalizáláshoz	13
3.1. Tabu keresés	13
3.2. Hangya kolónia optimalizáció	13
3.3. Genetikus algoritmus	14
3.4. Szimulált Hűtés	15
3.5. Az általam választott algoritmus.....	17
4. Pályaoptimalizálás Genetikus algoritmus segítségével.....	18
4.1. A kezdeti geometria meghatározása.....	18
4.2. A genetikus algoritmus beállításai	22
4.2.1. A keresési tér geometriai és technológiai korlátozása.....	23
4.2.2. Az algoritmus paramétereinek vizsgálata	23
4.3. A futtatási eredmények kiértékelése.....	24
5. Forgácsolási kísérlet végzése a validáláshoz	35
5.1. A G kódok generálása	35
5.2. A forgácsolási kísérlethez használt mérőeszközök.....	38
6. Értékelés és továbbfejlesztés	42
6.1. Értékelés	42
6.2. Továbbfejlesztés	43
7. Összegzés.....	45
8. Felhasznált források	46
9. Melléklet.....	49
10. Summary	58

ELŐSZÓ

A mérnöki hivatás választása számomra mindig is egyet jelentett a világ működésének megértésére irányuló törekvéssel. A komplex rendszerek felépítése, a gépek dinamikája és a folyamatokat vezérlő ok-okozati összefüggések feltárása volt az a hajtóerő, amely a mechatronikai mérnöki szak felé irányított. Ez a motiváció lehetőséget adott arra, hogy ne csupán a gépészeti alapokat sajátítsam el, hanem betekintést nyerjek az azokat vezérlő informatikai rendszerek világába is.

Bár tanulmányaim során a gépészeti ismeretek álltak hozzám a legközelebb, hamar felismerem, hogy a modern mérnöki problémák megoldása elképzelhetetlen az algoritmikus gondolkodás nélkül. A programozási tárgyak során tapasztalt elmélyülés és a szoftverfejlesztés alkotó jellege egyértelművé tette számomra, hogy szakmai pályafutásomat – és szakdolgozatomat is – e két terület, a gyártástechnológia és az alkalmazott informatika határmezsgyéjén képzelem el.

Jelen szakdolgozat témája, a trochoidális marási pályák optimalizálása, tökéletes lehetőséget biztosított ezen ambíciók megvalósítására. A feladat azonban számos kihívás elé állított. Mivel optimalizáló algoritmusok fejlesztésével korábban nem foglalkoztam ilyen mélységben, és a MATLAB környezet professzionális szintű alkalmazása is új terület volt számomra, a kutatómunka egyben intenzív tanulási folyamatot is jelentett. A fejlesztés során szerzett tapasztalatok – legyen szó a hosszú futási idők után felfedezett logikai hibák korrigálásáról vagy a többváltozós adathalmazok vizualizációs nehézségeinek leküzdéséről – rávilágítottak a körültekintő tervezés és a kitartó hibakeresés fontosságára.

A dolgozat elkészítése során nemcsak egy működő optimalizáló rendszert sikerült létrehoznom, hanem olyan mérnöki szemléletmódot is elsajátítottam, amely a jövőbeni munkám során is meghatározó lesz. Bízom benne, hogy a bemutatott eredmények és a fejlesztett algoritmus hasznos adalékul szolgálnak a szerszámpálya-tervezés iránt érdeklődők számára.

* * *

Először is, nagyon szeretném megköszönni a témavezetőmnek Jacsó Ádámnak, aki végig segített és ha elakadtam mindig rá tudott vezetni, hogy hogyan kéne tovább haladnom. Minden kérdésemre tudott válaszolni, és legtöbbször a tőle kapott rajzos ábrákból merítettem ötleteket a szakdolgozat készítésekor. Ugyanakkor köszönöm a családomnak és a barátaimnak, akik mindenben támogattak és öntötték belém a lelket, hogy ne adjam fel.

Külön köszönet Bíró Istvánnak, akinek a LABVIEW programja nélkül nem tudtuk volna elvégezni a mérést, és Polyák Istvánnak, akinek a laptopjáról tudtuk futtatni a programot és mérni az adatokat.

Budapest, 2025. 12. 12.

Böröndi Attila Dániel

1. BEVEZETÉS

A gyártástechnológia területén egyre népszerűbbé válik a trochoidális marás, amely hatékonyabbnak bizonyul a hagyományos (telibe) marási technológiákkal szemben, legfőképpen a hornyok és hasonló elemek elkészítésében. Ennek a korszerű megmunkálási módszernek az alkalmazásakor két fő lehetőség áll a rendelkezésünkre, amikor szerszám pályát szeretnénk generálni. Az egyik megközelítés, ami a szakdolgozatom témájában is megmutatkozik, amikor a felhasználó manuálisan modellezi és programozza a szerszám pályákat a kívánt eredmény eléréséhez. A másik módszer pedig a szerszám gépekbe integrált, modern vezérlési opciókra támaszkodik, amelyek automatizálják a trochoidális szerszám pályák létrehozását. Az előbbi módszer viszont költséghatékonyabb az utóbbinál.[1]

A trochoidális marásnak számos előnye van, amelyek hozzájárulnak a gyártás termelékenységének és a szerszám élettartamának a növeléséhez. A marás során a szerszám egy kis sugarú körpályán mozogva halad előre az anyagban, ami csökkenti a hőterhelést és a forgácsolási szélességet. Ez a technológia jelentősen csökkenti a rezgéseket, emellett lehetővé teszi a nagyobb axiális fogásmélységek alkalmazását. A forgácsok vékonyabbak lesznek ettől, ami kiváló hőelvezetést biztosít. Ezen tényezők mellett a szerszám kevésbé fog kopni, mint a hagyományos eljárás során.[2] A technológia a '90-es években már ismert volt, azonban a széles körű elterjedéséhez elengedhetetlen volt a szoftveres és hardveres technológiák fejlődése. A modern CNC vezérlések és szerszám gépek jelentősen megnövekedett forgácsolási teljesítményt tettek lehetővé. A technológia hatékonyságának maximalizálásához kulcsfontosságú a megfelelő paraméterek megválasztása és a lehető legideálisabb szerszám pályák meghatározása, legfőképp a nagysebességű megmunkálás (HSM) területén. [3]

Itt jön képbe az optimalizálás, ami egy nagyon tág fogalom. A mai világban az emberek mindent optimalizálni szeretnének, hogy kényelmesebb, hatékonyabb és gyorsabb legyen az életük. Ez a gyártóipar terén sem maradhatott el, a számítástechnika megjelenésével rengeteg problémát tudtak optimalizálni. A gyártástechnológiában az optimalizálás legfőbb célja a termelékenység növelése és a költségek csökkentése. A trochoidális marás rendkívül hatékony, de a mozgás komplexitása miatt az ideális paraméterek (pl. a körpálya sugara, az előtolás mértéke) meghatározása összetett, nemlineáris és nagy dimenziójú optimalizálási problémát jelent. Mivel a hagyományos, empirikus paraméterválasztás gyakran csak szuboptimális megoldásokhoz vezethet, ezért a modern számítási módszereket kell alkalmaznunk az optimálisabb megoldás érdekében.

Ezen komplex optimalizálási kihívás leküzdésére a modern kereső algoritmusok (például evolúciós algoritmusok vagy raj-intelligencia alapú módszerek) nyújtanak hatékony megoldást. Ezek az eljárások képesek a paraméterek széles tartományát hatékonyan és gyorsan feltárni, globálisan optimális vagy ahhoz közeli megoldásokat

szolgáltatva. A kutatások igazolják, hogy a kereső algoritmusok alkalmazása a trochoidális szerszámpályák tervezésében jelentős előnyt biztosít: nem csak a szerszám dinamikus terhelése csökken, de a megmunkálási idő is rövidül. Megfelelő kereső algoritmussal optimalizált pályaalakok segítségével például jelentős időmegtakarítás érhető el még a legkorszerűbb kereskedelmi CAM-rendszerek (pl. Adaptive Milling) stratégiáihoz képest is, miközben alacsonyabb forgácsolási erőket mérnek. [4] Továbbá az is bizonyított, hogy a megmunkálási folyamat biztonsága és a szerszám élettartama is növelhető a megfelelő modellezési és optimalizálási technikák, például a Bézier-görbe alapú pálya-optimalizálás és a forgácsolóerő-modellezés kombinációjával. [5] Az én szakdolgozat célja, hogy feltárja ezen kereső algoritmusok képességeit, és egy specifikus algoritmus alkalmazásával optimalizálja a trochoidális szerszámpályák megmunkálási paramétereit, ezzel is hozzájárulva a gyártóiipari hatékonyság növeléséhez.

Az első fejezetben a témával kapcsolatos irodalomkutatást fogom elvégezni, majd a második fejezetben a kereső algoritmusokat fogom bemutatni és egyet kiválasztani, amit használni fogok a pálya optimalizálására. A harmadik fejezetben a választott algoritmussal generált pályákat fogom kiértékelni, majd a negyedik fejezetben pedig az eredményeket fogom kiértékelni. Az utolsó fejezetben pedig összegzem és értékelem a munkámat.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS A TROCHOIDÁLIS MARÁS ÉS A KERESŐ ALGORITMUSOKKAL KAPCSOLATBAN

Ebben a fejezetben az általam talált tudományos cikkek, publikációk alapján írtam először a trochoidális marásról, mint technológiáról. A fejezet második felében pedig a kereső algoritmusokról fejtettem ki a gondolataimat és a végén kiválasztottam a legígéretesebbnek vélt módszert, amellyel optimalizálni szeretném a szerszámpályát.

2.1. A trochoidális marási technológia

G. Gómez és P. Fernández de Lucio egy közös cikkükben összehasonlítottak 3 alapvető horonymarási stratégiát, a trochoidális, süllyesztő és konvencionális marást. Az összevetés fő szempontja a teljesítményekre fókuszált. A tanulmány kritikus megállapítása, hogy a konvencionális marás korlátozott radiális fogásmélysége (a_e) és a gyakran 180° -os kontaktszöge jelentős hőterhelést és szerszámkopást generál. Ezzel szemben a trochoidális marás a kisméretű, szabályozott radiális fogás (a_e) és a magas axiális fogásmélység (a_p) kombinációjával jelentősen csökkenti a szerszámterhelést és a hőmérsékletet, így meghosszabbítva az élettartamot és növelve a termelékenységet. A süllyesztőmarás (amely elsősorban az axiális előtolásra épít) pedig különösen mély üregek előmarásánál bizonyul hatékonynak a rövidebb ciklusidőnek és az alacsonyabb oldalfal-kopásnak köszönhetően. A kutatás rávilágít, hogy az optimális stratégia kiválasztása a gyártási időt, a szerszámkopást és az elérhető felületi minőséget érintő kompromisszum kérdése, alátámasztva a fejlettebb marási utak iránti folyamatos igényt. [2]

A trochoidális marást egyre gyakrabban alkalmazzák nehezen megmunkálható anyagoknál. Legfőképpen a nagy átmérőjű furatoknak a nagyoló megmunkálásához. Nem csak a szerszám élettartamát javítja, de a megmunkálási hatékonyságot is növeli. Azonban a megmunkálási idő jelentős részben a szerszám pályájától és az előtolási sebességtől függ, és mivel a trochoidális pályák több mint fele nem végez anyagleválasztást, az állandó előtolási sebesség alkalmazása korlátozza a megmunkálás hatékonyságát. Ezt a problémát tárgyalta F. Han és munkatársai egy cikkükben, egy optimalizálási módszert dolgoztak ki a trochoidális sugárra vonatkozóan, az adaptív előtolási sebesség ütemezésének figyelembevételével. Kutatásukban először matematikai modellt állítottak fel a trochoidális sugár meghatározására. Ezt követően egy olyan adaptív előtolási sebesség ütemezési stratégiát javasoltak, melyet a stabil anyagleválasztási sebesség (MRR, Material Removal Rate) korlátoz, és amelyet egy harmadfokú polinom algoritmussal optimalizálnak. A szimulációs és kísérleti eredmények igazolták, hogy az általuk javasolt módszerrel a megmunkálási hatékonyság 13,8%-kal növelhető a hagyományos spirális marási eljáráshoz képest, ezáltal minimalizálva a megmunkálási időt. [6]

De mi is pontosan ez az MRR? Erre a témavezetőm, Jacsó Ádám tudományos cikkét vettem segítségül, ahol nagyon jól meg tudtam érteni ennek a jelentését. A publikáció alapjául egy trochoidális marási folyamatok optimalizálására kidolgozott módszer szolgál. A módszer magjában egy Beziér-görbe alapú szerszám-pálya-modellezés áll, amely kontrollpontok diszkrét halmazán keresztül reprezentálja a szerszám pályáját. Ez a megközelítés lehetővé teszi a technológiai és geometriai korlátok hatékony beépítését a modellbe, melyek elengedhetetlenek a megmunkálási folyamat sikeres megvalósításához.

Az első alapvető követelmény a pálya C^2 folytonossága, ami matematikailag azt jelenti, hogy a görbe másodrendű deriváltjának is folytonosnak kell lennie. Ennek megvalósításához minimális harmadfokú Beziér-görbék alkalmazása szükséges, mivel ezek garantálják a szükséges simasági fokot.

A kontrollpontok elhelyezésének stratégiai megválasztása ugyancsak kritikus fontosságú, különösen a megmunkált kontúrok peremén fellépő belépési és kilépési pontoknál. Ezen helyeken az első és utolsó két-két kontrollpont koordinátáit meghatározott geometriai megkötések alá kell helyezni, biztosítva ezzel a kívánt profil kialakulását. [5]

A megmunkálási folyamatok hatékonyságának alapvető mutatója az anyagleválasztási sebesség, melyet maximalizálni kell a gazdaságos gyártás érdekében. Az MRR jelzi, hogy mennyi anyag (Q_p) távolítható el egységnyi idő (t_p) alatt a munkadarabról, és az optimalizálási tanulmányok középpontjában áll, különösen az olyan összetett pályát használó eljárásoknál, mint a trochoidális marás. Az MRR az általánosan elfogadott, az egységnyi idő alatt leválasztott anyagmennyiséget kifejező térfogat alapú képlettel számítható:

$$MRR = \frac{Q_p}{t_p} = \frac{b \cdot a_p \cdot w}{\frac{l_p}{v_f}}, \left[\frac{mm^3}{min} \right] \quad (2.1)$$

ahol:

- b [mm] a horony szélessége,
- w [mm] a trochoidális lépésköz,
- a_p [mm] az axiális fogásmélység,
- v_f [mm/min] az előtolási sebesség
- és l_p [mm] a forgácsolási periódus hossza.

A kutatás célja ezen paraméterek adaptív vagy optimalizált kombinációjának meghatározása, melyek lehetővé teszik a maximális MRR elérését a szerszám kopásának és a forgácsoló erőnek a határain belül. [5]

2-1. ábra: A trochoidális marás geometriája [7]

A trochoidális marási stratégia, amelyet gyakran „ciklois marásnak” is neveznek, a CNC megmunkálás egyik legjelentősebb innovációjaként erősítette meg helyét a gyártástechnikában, különösen a nehezen megmunkálható anyagok (például a titán- és krómalapú ötvözetek) területén. M. Otkur és I. Lazoglu által megjelentetett „Trochoidal milling” című kutatás alaposan feltárja ennek a módszernek az elméleti alapjait és gyakorlati megvalósítását. A szerzők kiemelik, hogy a módszer hatékonysága nem csupán a szerszám spirális pályáján alapul, hanem annak matematikailag optimalizált trochoid-görbéjén, amely lehetővé teszi a radiális bemerülés drámai csökkentését a szerszám átmérőjéhez képest, miközben az axiális forgácsolásmélység maximális marad. Ez a megközelítés alapvetően megváltoztatja a forgácsolási viszonyokat: a folyamatos mozgás és a forgácsoló él állandó be- és kilépése kiváló hőelvezetést és forgácseltávolítást biztosít, ezzel minimalizálva a termomechanikai terhelést a szerszám élein. Következésképpen a cikk adatai szerint a szerszámélettartam jelentősen megnő, ugyanakkor a rezgések és a szerszámelhajlás csökkenése lehetővé teszi a nagyobb előtolási sebességek alkalmazását. [8]

A hatékonyságát ennek a marási technológiának Mario Orlando Orellana és Borys Culquin kísérlete is igazolta. Egy féle alumíniumötvözetet martak konvencionális és trochoidális marással, hűtőfolyadék alkalmazása nélkül. A marási paramétereket változtatták, ezek közül a technológiát, a forgácsolási sebességet és a fogankénti előtolást. Mindezt a Taguchi-módszerrel határozták meg, hogy milyen különböző beállításokat vizsgáljanak meg. A kísérlet és az azt követő analízis során azt a következtetést vonták le, hogy a trochoidális marással jelentősen csökkent a megmunkálási idő, il-

letve a szerszám hőmérséklete is ideálisabb volt. A Taguchi-módszerrel végzett statisztikai kiértékelés egyértelműen kimutatta, hogy a marástechnológia típusa volt a legjelentősebb tényező mind a megmunkálási idő, mind a hőfejlődés szempontjából, messze felülmúlva a forácsolási sebesség és a fogankénti előtolás egyedi hatásait. Az ANOVA (varianciaanalízis) erős statisztikai megbízhatósággal igazolta a trochoidális módszer fölényét. Az eredmények azt sugallják, hogy a technológia alkalmazása nem csupán gyorsabbá, hanem energetikailag is hatékonyabbá és környezetkímélőbbé teszi a folyamatot a kisebb hőtermelés és a száraz megmunkálás lehetősége miatt, ami a hűtőfolyadékoktól való függőséget is csökkentheti. [9]

Egy másik példa, ahol S. Sharif és társai egy titán ötvözetet (Ti6Al4V) munkáltak meg trochoidális marással és a szerszám élettartamára voltak kíváncsiak. Zsebmarást végeztek, ami közben szintén a forgácsolási paramétereket állították. A kutatók megállapították, hogy a forgácsolási sebesség volt a legdominánsabb tényező a szerszám-élettartam szempontjából. A magas sebesség értékek ugyan rövidebb ciklusidőt eredményeztek, de a megnövekedett hőtermelés miatt gyors szerszám-tönkremenetelhez vezettek. Ezzel szemben a radiális beékelés optimalizálása – a trochoidális marás egyik alappillére – kulcsszerepet játszott a kopás egyenletességének és kiszámíthatóságának biztosításában. A kutatás lényegi üzenete az, hogy a Ti6Al4V trochoidális marásakor a termelékenység (gyorsaság) és a szerszám-élettartam között kompromisszumot kell kötni, és a tartós gazdaságosság érdekében a hosszú távú szerszámstabilitás gyakran előnyösebb, mint a maximális sebesség. [10]

M. Šajgalík és társai cikkében szintén azt olvashattam, hogy a keményre edzett acélok (pl. 100Cr6, X153CrMoV12) megmunkálása jelentős kihívást jelent a gyártás folyamán. Így ők is a trochoidális marási eljárását alkalmazták, különböző megmunkálási paramétereket állítottak be, ilyen volt a behatolási szög, a fogásmélység és a trochoid lépés. A kontaktszög a marási eljárás egyik kulcsparamétere, mivel ez befolyásolja a forgács keresztmetszetét. A kutatás fő célja egy analitikus modell létrehozása volt, amely segítségével pontosan meg tudta jósolni a megmunkáló erő értékét a marási paraméterek függvényében. Az eljárás közben piezo-elektromos erőmérőt használtak, amivel valós időben mérték az F_x , F_y és F_z háromkomponensű megmunkáló erőt. A mért adatok kiértékelésekor arra a következtetésre jutottak, hogy a behatolási szög volt a legbefolyásolóbb tényező, a lépésköz pedig parabolikus hatást mutatott. Ha a szöget növelték, akkor a megmunkálási erő lineárisan nőtt, a lépésköz pedig az elején nőtt, aztán egy maximum érték után csökkenni kezdett. Az előrejelző modell, ami egy másodfokú regressziós modell lett, nagyon nagy megbízhatósággal rendelkezik. A mért értékek és az előrejelzett értékek között csak néhány százalékos hiba volt. A kutatás tehát sikeres volt, lehetővé tették, hogy a trochoid paramétereket optimálisan tudják beállítani a későbbiekben, alkalmazható nehezen megmunkálható anyagokra is a modell. [11]

2.2. Kereső algoritmusok

A keresőalgoritmusok számítástechnikai alkalmazások alapvető összetevőit képezik, melyek hatékonysága közvetlenül befolyásolja a nagyobb rendszerek teljesítményét. A lineáris keresés, mint legegyszerűbb módszer, $O(n)$ időbonyolultságú és elsősorban rendezetlen vagy kis méretű adathalmazok esetén alkalmazható. A bináris keresés jelentősen hatékonyabb $O(\log n)$ bonyolultsággal rendelkezik, azonban működéséhez rendezett adatstruktúrákra van szükség. A hash-táblák átlagos esetben $O(1)$ időben végrehajtható műveleteket tesznek lehetővé, bizonytalanabb teljesítményt nyújtva gyenge hash-függvények vagy ütközések esetén. A keresőfák közül a bináris keresőfák átlagos $O(\log n)$ teljesítményt nyújtanak, mely kiegyensúlyozott változataikban (AVL-fa, piros-fekete fa) garantálható. Gráfkereső algoritmusok, mint a szélességi és mélységi keresés, $O(V + E)$ időbonyolultsággal rendelkeznek, ahol V a csúcsok, E az élek száma. A különböző keresőalgoritmusok választását az adatstruktúra típusa, az adatok rendezettsége és a konkrét probléma megkötései befolyásolják. [12]

Stuart Russel és P. Norvig könyve az "Artificial Intelligence: A Modern Approach" című alapmű kiemeli, hogy a keresőalgoritmusok az mesterséges intelligencia egyik alapvető eszközei, melyek lehetővé teszik a problémater szisztematikus bejárását optimális megoldások megtalálása érdekében. A legfontosabb keresőmódszerek közé tartozik a szélességi keresés (BFS), amely minden szintet teljesen bejár a következőre lépés előtt, garantálva ezzel az optimális megoldást; a mélységi keresés (DFS), amely egy ág mentén halad a lehető legmélyebbre mielőtt visszalépne; az A-algoritmus, amely heurisztikus függvényt használ a legígéretesebb csomópontok kiválasztásához; és a hegymászó algoritmus, amely lokálisan mindig a legjobb látszólagos lépést választja. Ezek az algoritmusok különböző kompromisszumot képviselnek a teljesítmény, a memóriahasználat és az optimalitás között.

Stephen J. Wright "Numerical Optimization" című könyve kiemeli, hogy a numerikus optimalizálás módszertana olyan algoritmusok fejlesztésére és elemzésére összpontosít, amelyek hatékonyan megtalálják egy célfüggvény minimumát vagy maximumát meghatározott korlátok mellett. Az optimalizálási problémákat általában nemlineáris egyenletek rendszereként modellezzük, ahol a gradiens-alapú módszerek – mint a legmeredekebb ereszkedés, a Newton-módszer és a kvazi-Newton módszerek – kulcsszerepet játszanak a megoldások hatékony megtalálásában. Wright kiemeli, hogy e módszerek hatékonysága nagyban függ a probléma jellemzőitől, mint a konvexitás, a simasági feltételek és a Hesse-mátrix tulajdonságai. A könyv részletesen tárgyalja a konvergencia-analízist, a megállási kritériumokat és a numerikus instabilitások kezelését, hangsúlyozva a gyakorlati megvalósítás során felmerülő kihívásokat, mint a lokális optimumok elkerülése és a nagy dimenziójú problémák kezelése.[13]

A szimulált hűtés egy probabilitásos, metaheurisztikus optimalizálási algoritmus, amelyet a szilárd testek hűtési folyamatából merített ötlet alapján fejlesztettek ki.

Az algoritmus lényege, hogy a keresési folyamat során nem csak azokat a lépéseket engedi meg, amelyek javítják a célfüggvény értékét, hanem egy csökkenő valószínűséggel – az ún. "hőmérséklet" paraméter vezérlésével – rosszabb lépéseket is megenged, hogy elkerülje a lokális optimumok csapdáját. Ezáltal a rendszer képes a megoldástér szélesebb feltárására, és nagyobb eséllyel találja meg a globális optimumot bonyolult, többextrémás problémák esetén. [14] Ezt a módszert használta G. Melançon és társa I. Herman, cikkükben a hagyományos grafikonrajzoló algoritmusokat próbálták meg leváltani a szimulált hűtésre. A módszer alkalmazása során egy olyan költségfüggvényt definiáltak, amely összemérte a grafikon esztétikai tulajdonságait. Ez a függvény olyan faktorokat tartalmazott, mint az élek kereszteződéseinek száma, a csomópontok egyenletlen eloszlása, vagy a szélsőséges élhosszak. A szimulált hűtés algoritmus ezt a függvényt minimalizálva iteratíván javította a grafikon elrendezését. Kezdetben magas "hőmérsékleten" az algoritmus nagy valószínűséggel elfogadott romboló lépéseket is, ami lehetővé tette, hogy a keresés kiszökjön lokális minimumokból. A hőmérséklet fokozatos csökkentésével azonban a folyamat egyre inkább a hagyományos, javító lépések felé tolódott, míg végül egy stabil, esztétikailag kielégítő elrendezésben konvergált. Eredményeik egyértelműen demonstrálták, hogy a módszer képes jelentősen csökkenteni az élkereszteződések számát és természetesebb vizuális struktúrákat előállítani a hagyományos megközelítésekhez képest, igazolva a szimulált hűtés alkalmazhatóságát a grafikonvizualizáció komplex optimalizálási kihívásainak kezelésére. [15]

A sztochasztikus hegymászó algoritmus ma széleskörűen elterjedt optimalizálási technika. Legfőbb gyengesége, hogy gyakran beragad egy lokális optimumban, amit jellemzően többszöri újraindítással próbálnak megkerülni. Bár egyszerű szerkezete miatt sokszor alulértékelik és komolyabb feladatoknál mellőzik, a gyakorlatban ugyanolyan hatékonysággal képes teljesíteni, mint bonyolultabb alternatívái. Ezt az algoritmust használta témavezetőm is, Jacsó Ádám a már korábban említett tudományos cikkében. Az algoritmus célja a Bézier-görbék kontrollpontjainak optimális elhelyezkedésének megtalálása, ezzel maximalizálva az anyageltávolítási sebességet (MRR), ami a trochoidális lépés és a forgácsolási szakasz hosszának arányán alapul. Az optimalizálási folyamat során a szerszám pálya alakja véletlenszerűen változik a szabad koordináták egy tartományon belüli módosításával, és a program csak a magasabb MRR-értéket eredményező lépéseket fogadja el, biztosítva, hogy a maximális szerszámbehatolás és a minimális pályagörbületi sugár korlátai ne sérüljenek. A szimulációk megerősítették, hogy az adaptív lépésméret és hat egyenletesen elosztott kontrollpont használata biztosítja a legmegbízhatóbb eredményt. [5]

Egy másik kutatás, ami szintén hegymászó algoritmust alkalmazott, A. Rosete-Suárez és társai végezték. A kísérletben grafikonrajzolás közben hasonlították össze a sztochasztikus hegymászó algoritmust (SHC) összetettebb evolúciós algoritmusokkal (EA). Az alapvető válaszkeresés az volt, hogy vajon egy egyszerű lokális kereső algoritmus is versenyképes lehet-e EA-kkal szemben. Az eredmények meglepőek voltak:

a sztochasztikus hegymászó algoritmus (SHC) konzisztensen felülmúlta a populáció-alapú evolúciós algoritmusokat, beleértve a genetikus algoritmust is. A kísérlet során véletlenszerűen generált gráfokon (10, 20 és 30 csomóponttal) végeztek tesztet, ahol a gráfok csomópontjainak elhelyezését optimalizálták az élek kereszteződéseinek minimalizálása céljából. Két különböző kódolási sémát (Conventional Codification és Order Codification) is alkalmaztak a megoldások reprezentálására. Az SHC nemcsak, hogy jobb végeredményt ért el, de gyorsabban is konvergált, mindössze 1000 kiértékelés alatt elért eredménye vetekedett más algoritmusok 2000 vagy 3000 kiértékelés után elért teljesítményével. A tanulság egyértelmű volt: összetett algoritmusok alkalmazása előtt mindig érdemes tesztelni az egyszerű, de hatékony alapvonalas módszereket. [16]

J. Kennedy és R. Mendes kutatásukban, mely a részecske-algoritmus optimalizáció (PSO) topológiáira fókuszált, azt a központi kérdést vizsgálták, hogy a méhek és madarak viselkedésén alapuló viszonylag egyszerű kollektív intelligencia algoritmus miként teljesít az összetettebb evolúciós algoritmusokkal szemben. A tanulmány célja az volt, hogy elemezze, a különböző populációstruktúrák (topológiák) – azaz, hogy az egyes részecskék milyen körben (szomszédságban) osztják meg az optimális megoldásra vonatkozó információt – hogyan befolyásolják az RSO konvergencia sebességét és a globális optimum megtalálásának képességét. A kísérlet során több standard optimalizációs tesztfüggvényt alkalmaztak, összehasonlítva az RSO-t olyan tradicionális evolúciós módszerekkel, mint a genetikus algoritmus (GA). Az eredmények meglepő módon azt mutatták, hogy az RSO, annak ellenére, hogy nélkülözi a genetikus algoritmus bonyolultabb operátorait (kereszteződés, mutáció), számos tesztfüggvényen felülmúlta azt, különösen a konvergencia sebesség tekintetében. Ez a teljesítmény azt igazolta, hogy a helyi és globális legjobb pozíció emlékezetén és szimulált szociális tanuláson alapuló egyszerűbb algoritmusok bizonyos optimalizációs problémák esetén hatékonyabbak lehetnek az összetettebb evolúciós modelleknél. [17]

A Palanisamy és munkatársai által 2007-ben végzett kutatás a genetikus algoritmust alkalmazta a palástmarási műveletek forgácsolási paramétereinek optimalizálására, azzal a céllal, hogy meghatározzák azokat a beállításokat (forgácsolási sebesség, előtolás, fogásmélység), amelyek egyidejűleg minimalizálják a felületi érdességet, a forgácsolóerőt és a gyártási időt, ezzel költséghatékony és minőségi megmunkálást biztosítva. A kísérletben a szerzők először matematikai modelleket fejlesztettek ki az input paraméterek és a kimeneti eredmények közötti összefüggések leírására, majd a genetikus algoritmust használták a komplex, korlátozott keresési tér hatékony bejárására, elkerülve a szuboptimális, tapasztalati úton történő paraméterválasztást. Az algoritmus által javasolt optimális paraméterekkel végzett fizikai kísérleti validálás lágyacélon igazolta a módszer pontosságát, a valós mérések megerősítették, hogy a GA által előre jelzett beállítások jelentősen jobb felületi minőséget és alacsonyabb költségeket eredményeztek a standard beállításokhoz képest. A kutatás egyértelműen demonstrálta, hogy a GA mint robusztus evolúciós technika kiválóan alkalmas a valós,

összetett, ipari optimalizálási problémák megoldására, és meggyőzően bizonyította a számítási predikciók és a fizikai valóság közötti szoros korrelációt. [18]

A Hicham Mokhtari és szerzőtársai által végzett kutatás a marás optimalizálásának egy speciális és bonyolult területére, a gyorsjárású marásra (HSM) fókuszált. Míg az egyszerűbb keresőalgoritmusok néha versenyezhetnek az alapvető evolúciós módszerekkel, a HSM megmunkálás bonyolultsága többcélú optimalizálási technikát igényel, ahol a termelési idő és költség minimalizálását egyidejűleg kell kezelni. Ez a két cél gyakran konfliktusban áll egymással. A szerzők éppen ezért a kifinomult, elitista nem-dominált rendező genetikus algoritmust (NSGA-II) választották. Az NSGA-II kulcsfontosságú volt, mivel képes volt nem csak a legjobb megoldásokat, hanem a nem-dominált optimális megoldások halmazát is azonosítani. Ez a Pareto-front azokat a legjobb kompromisszumokat mutatja be a forgácsolósebesség és az előtolás tekintetében, amelyek a termelési rendszer szigorú technikai korlátjai között elérhetőek. Ezzel a megközelítéssel a kutatás rámutatott, hogy a bonyolultabb, konfliktusos célokat tartalmazó mérnöki feladatok megoldásához szükséges lehet az olyan összetettebb evolúciós algoritmusok alkalmazása, mint az NSGA-II, amelyek túlmutatnak az egyszerű, egyetlen célfüggvényt kezelő heurisztikus módszereken. [19]

3. LEHETSÉGES KERESÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A PÁLYA-OPTIMALIZÁLÁSHOZ

Ebben a fejezetben 4 általam választott lehetséges algoritmust fogok bemutatni, és a fejezet végén kiválasztom a leginkább megfelelőnek ígérkezőt, amelyet használni fogok a továbbiakban a kód megírásához.

3.1. *Tabu keresés*

A tabu keresés (TS) egy kifinomult metaheurisztikus eljárás, amelyet a lokális optimalizálási módszerek, mint például a hegymászó algoritmus, gyengeségek áthidalására fejlesztettek ki. Ez a stratégia kiemelkedően hatékony diszkrét és kombinatorikus feladatoknál, amelyek magukba foglalják a szerszám-pálya elemeinek sorrendezését. A TS alapelve egy rövid távú memória, tabu lista használata. A hagyományos lokális kereső algoritmusokkal szemben a TS nem csak a legjobb szomszédos állapotot választja, hanem a memórialista segítségével megtiltja azokat a mozdulatokat, amelyek az elmúlt időszakban már nem optimális eredményre vezettek, vagy amelyek a korábban már elért lokális csúcshoz vinnének vissza. Ez a "tiltólista" biztosítja, hogy az algoritmus folyamatosan új területek felé terjessze ki a keresést a megoldási térben, ezzel hatékonyan kiküszöböli a ciklusok kialakulását és a nem optimális zsákutcák csapdáját. Gyártástechnológiai feladatoknál, ahol a megmunkálási műveletek optimális sorrendjét kell megállapítani, például a marási pontok esetében, de lehet szó fúrási pontok megállapításáról is, a TS jól alkalmazható. Itt a cél a szerszám utazási távolságának és az üresjárási mozgások idejének minimálisra csökkentése. A lépések ideiglenesen tabuvá válhatnak a listahossz idejére, ami szisztematikus feltárást garantál. Emellett a TS lehetőséget biztosít feloldó feltételek beépítésére is, amelyek megengedhetik a tiltott mozgások végrehajtását, ha azok a korábbi legjobb globális eredményhez vezetnének vissza. [20]

3.2. *Hangya kolónia optimalizáció*

A hangya kolónia optimalizáció (ACO) egy innovatív metaheurisztikus megközelítés, melyet a természeti intelligencia, a hangya optimális útvonalkereső viselkedése inspirált. Ez az algoritmus rendkívül alkalmas a diszkrét, útvonal-alapú optimalizálási problémák megoldására a gyártástechnológiában. Az ACO alapvető működése abból áll, hogy virtuális "hangyák" populációja kezdi meg a szisztematikus keresést a lehetséges megmunkálási útvonalak terében. Miközben ezek a virtuális ügynökök bejárják a lehetséges szakaszokat, digitális súlyokat helyeznek el a meglátott éleken. A kulcsfontosságú mechanizmus itt az önszerveződés, a gyorsabb és rövidebb útvonalakat választó hangyák hamarabb térnek vissza, ami az elhelyezett súlyréteg (feromonréteg)

gyorsabb felhalmozódását eredményezi ezeken az előnyös nyomvonalakon. Ez a megnövekedett feromonszint valószínűség alapján vonzza a következő generációs hangyákat is, ezzel megerősítve a jó megoldásokat. Ezzel párhuzamosan kevésbé hatékony utakon a feromon csökken, így azok az opciók fokozatosan feledésbe kerülnek. A szerszámpanya optimalizálásában az ACO kiválóan használható az utazóügynök probléma gyártási változatára, ahol a feladat számos megmunkálási pont közötti minimális összhosszúságú, érintkezésmentes bejárési sorrend megkeresése. Az algoritmus iteratív folyamata révén képes a korábbi tapasztalatokat beépíteni és folyamatosan javítani az útvonal minőségét, biztosítva a szerszámpanya hatékonyságát és gazdaságosságát.[21]

3-2. ábra A hangya kolónia felépítése [22]

3.3. Genetikus algoritmus

A genetikus algoritmus (GA) egy rendkívül széles körben elterjedt populáció-alapú evolúciós technika, amely a természetes szelekció és a biológiai genetika alapvető elveit emeli át az optimalizálási problémák megoldására. A szerszámpanya-optimalizálás szempontjából a GA ereje a globális optimum felkutatásában mutatkozik meg hatalmas, gyakran nemlineáris keresési terekben. A működési elv szerint az algoritmus egy véletlenszerűen létrehozott kezdeti populációval indul, ahol minden egyed (kromoszóma) egy lehetséges megoldást, például egy konkrét szerszámpanya paraméterkészletet vagy mozgássorrendet jelképez. Minden egyes iterációban (generációban) a lehetséges megoldások minőségét egy fitnessfüggvény segítségével értékelik (pél-

dául az anyageltávolítási sebesség az én esetemben). A legjobb fitnessértékű egyedet ezután a szelekciós fázis során kiválasztják, majd a kereszteződés és a mutáció operátorok alkalmazásával új utódpopulációt hoznak létre. Ezek az evolúciós műveletek biztosítják az információk cseréjét, az új területek feltárását, valamint a konvergenciát a legjobb megoldás felé. A pályamozgások optimalizálásakor a GA kiválóan alkalmazható mind a forgácsolási paraméterek precíz beállítására, mind pedig a megmunkálási pontok sorrendjének meghatározására, különösen abban az esetben, ha a feladat többcélú, tehát egyszerre kell több, egymásnak ellentmondó kritériumot figyelembe venni. [23]

3-3. ábra: A genetikus algoritmus felépítése [23]

3.4. Szimulált Hűtés

A Szimulált Hűtés (SA) egy robusztus, egyponos metaheurisztikus kereső algoritmus, amely a kondenzált anyagok fizikai folyamatát, a lágyítást, mint hőkezelést modellezi. Ezt a módszert a lokális optimumok hatékony elkerülésére fejlesztették ki, ami gyakori probléma a bonyolult, nagyméretű optimalizálási terekben. A működési elv szerint az algoritmus egy kezdeti, véletlenszerű megoldásból indul ki, és a "hőmérséklet" paramétert, amely a keresés progresszióját méri, használja a keresési viselkedés szabályozására. A folyamat kezdetén, magas "hőmérsékleten" a rendszer nagy mozgási energiával rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy az algoritmus bizonyos valószínűséggel elfogadja a pillanatnyilag rosszabb megoldásokat is. Ez a stratégia kulcsfontosságú, mivel megakadályozza, hogy a keresés túl korán egy szűk lokális optimumba ragadjon. Ahogy a "hőmérséklet" lassan csökken az úgynevezett

hűtési séma szerint, az algoritmus egyre "óvatosabbá" és szelektívebbé válik, és egyre nagyobb valószínűséggel fogadja el csak a jobb megoldásokat. A szerszám-pálya optimalizálásban az SA kiválóan alkalmazható kombinatorikus útvonal-optimalizálási feladatokhoz, ahol a megmunkálandó pontok közötti optimális sorrendet kell meghatározni (például lyukak fúrása, zsebmarás), garantálva a minimális össztávolságot és a legrövidebb ciklusidőt. Azáltal, hogy képes a rosszabb megoldásokat átmenetileg elfogadni, az SA hatékonyabban találja meg a globálisan legjobb útvonalakat, mint a szigorúan javuló lokális keresési módszerek. [24]

3-4. ábra: A szimulált hűtés felépítése [24]

3.5. Az általam választott algoritmus

A szerszámpanya optimalizálására a genetikus algoritmus került kiválasztásra, ami több tényező együtteséből fakad. Egyrészt a módszer elvi alapjaival és működésével már korábbi egyetemi tanulmányaim során találkoztam, ami elősegítette a mélyebb szakirodalmi megértést és a gyorsabb koncepcionális elsajátítást. Másrészt, az implementáció szempontjából jelentős előnyt jelentett, hogy a MATLAB Global Optimization Toolbox beépített ga függvényként tartalmazza a genetikus algoritmust. Ez a fontos tényező lényegesen leegyszerűsítette a kódolási feladatokat és a kísérletek elvégzését, szemben a többi eljárással (TS, ACO), amelyek teljes egészében egyedi programozási megoldásokat tettek volna szükségessé.

4. PÁLYAOPTIMALIZÁLÁS GENETIKUS ALGORITMUS SEGÍTSÉGÉVEL

Ebben a fejezetben az általam választott algoritmusnak a fejlesztését szeretném bemutatni, hogy hogyan kezdtem neki és hogyan haladtam vele sorjában. Valamint a finomhangolási eredményeket is ebben a fejezetben fogom reprezentálni.

4.1. A kezdeti geometria meghatározása

A kódot A MATLAB programban írtam meg, mivel korábbi tárgyak során is ezt használtam a legtöbbet, illetve rendkívül egyszerűnek találtam a többi programozási nyelvhez képest, amiket ismerek. A legelső lépésként először szükségem volt egy függvényre, amivel meg tudtam állapítani a próbálkozásaim minőségét. Ezt egy fitness függvény segítségével tudtam elérni, amihez témavezetőm egyik cikkét hívtam segítségül. Az MRR értékét kell maximalizálnunk ehhez a feladathoz, ami pedig a pálya ívhosszától és a trochoidális lépésköztől függ. [5]

A fitnessz érték számításához az alábbi képletet alkalmaztam:

$$Fitnessz = \frac{w}{l_p} \quad (4.1)$$

ahol,

- w a trochoidális lépésköz, [mm]
- l_p a pálya hossza, [mm]

Ugyanakkor egy valós megmunkálási feladatnál az optimum keresése mellett a fizikai korlátok definiálása is kulcskérdés. Ahhoz, hogy a kapott megoldás technológiailag is helyes legyen, két kritikus peremfeltételt kellett bevezetnem:

- A kontaktszög felső korlátját, amely a szerszámterhelés kontrollálásáért felel (a szerszámtörés elkerülése érdekében).
- A pálya görbületi sugarának alsó korlátját, amivel a szerszámgép fellépő gyorsulásait korlátozzuk.

Ahhoz, hogy a fitnessz értéket meghatározzam először fel kellett írnom a Beziérgörbét paraméteresen. Az alábbi képlet alapján írtam fel a görbét [25]:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (n-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i, \quad t \in [0,1] \quad (4.2)$$

A görbe parametrikusan került felírásra, ahol a kontrollpontok koordinátái az egyenletem együtthatói voltak. A választott ötödfokú Bézier-görbe esetében $n = 5$ összesen hat kontrollpont (P_0, \dots, P_5) határozza meg a pályát. Mivel a marási stratégiá-

ban a szerszámnak pontosan kell illeszkednie a horony oldalfalaihoz, illetve biztosítani kell a folytonos átmenetet, a pontok nem vehetnek fel tetszőleges pozíciót. A kezdőpont (P_0) a horony geometriája és a szerszámsugár alapján rögzített koordinátákkal rendelkezik. Az optimalizálás során a köztes pontok (P_1, \dots, P_5) koordinátái jelentették a változókat – a genetikusan algoritmus terminológiájával élve ezek alkották az egyedek génjeit.

A pálya egyenletét sikeresen felírtam, ezután kiszámoltam a hosszát, hiszen az az érték fog kelleni a fitness függvényhez. A görbe ívhosszát az alábbi általános képlettel lehetne kiszámítani [26]:

$$\mathbf{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (4.3)$$

A hossz számítását nem analitikus integrálással végeztem, hanem numerikus közelítéssel. A görbét alkotó pontok közötti egyenes szakaszok hosszának összegzésével közelítettem. Az analitikus módszer alkalmazása jelen esetben matematikai akadályokba ütközik. Mivel az ötödfokú Beziér-görbe paraméteres deriváltja negyedfokú polinomok, az ívhossz számításának általános integrálképletébe a gyökjel alatt egy nyolcad fokú polinom jelenik meg. Ennek a kifejezésnek a primitív függvénye nem fejezhető ki elemi függvényekkel zárt alakban, így egzakt képlet nem adható meg. Valamint gyakorlati szempontból is a numerikus módszer lesz a célravezetőbb, mivel a genetikusan algoritmus futása során rengetegszer kell kiértékelni a pálya hosszát. A pontok távolságösszegzésén alapuló számítás jóval kevesebb számítási időt igényel, mint egy nyolcolt integrálási eljárás.

A trochoidális lépés pontos meghatározása összetettebb feladat, mivel annak értéke a görbület függvényében folyamatosan változik. A számításhoz a bázisgörbéből (szerszámközéppont pályája) két származtatott, úgynevezett offset görbét kellett generálnom:

- **Felület profil:** Ez a görbe a szerszám palástjának azon pontjait írja le, ahol a szerszám éle kilép az anyagból
- **Kilépési profil:** Ez a görbe a szerszám azon pontjait reprezentálja, ahol a forgácsolóél belép az anyagba

A származtatott görbék felírásához a Beziér-görbe minden diszkrét pontjában meghatároztam az érintőirányú sebességvektort, majd ebből képeztem a pályára merőleges egységvektort. A szerszámpalást pontjainak koordinátáit egy forgatási mátrix segítségével határoztam meg, amely a normálvektort a megfelelő szöggel (0° és Θ_{\max}) elforgatja. A transzformációt az alábbi vektoros összefüggés alapján végeztem [5]:

$$\mathbf{P}_{offset} = \mathbf{P}_{bázis} + \mathbf{R}(\alpha) \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{szerszám} \quad (4.4)$$

Mivel a két profil közötti távolság a pálya mentén nem állandó, egy fix érték használata nem lenne megfelelő. Ezért a maximális trochoidális lépésköz meghatározásához a vizsgálatot a horony hossz tengelye mentén végeztem el. A program végighalad ezen

a középvonalon, és minden diszkrét mintavételi pontban kiszámítja a határoló görbék közötti aktuális távolságot. Végül ezen távolságértékek közül a globális minimum kiválasztása adja meg azt a maximális lépésközt, amely a teljes pálya mentén garantálja a biztonságos megmunkálást. Ezzel a két érték, amely a fitness függvényem felírásához kell, megkaptam. A kettő hányadosa fogja megadni a fitness értékünket.

A következő lépésként meghatároztam, hogy milyen hornyokra szeretném szimulálni a folyamatokat, milyen bemeneti paramétereim lesznek. A hornyok geometriája, a kontrollpontok és a szerszám adatai számos különböző módon ki lehet választani, viszont én három különböző esetet vizsgálok meg. Az alábbi táblázat szemlélteti az adott bemeneti paramétereiket:

4.1-1. táblázat: A marások paramétereit

Esetszám	Szerszám sugara r [mm]	Maximális kontaktszög Θ_{\max} [°]	Horony szélessége b [mm]
1.	5	60	15
2.	3	45	12
3.	7.5	75	20

A Beziér-görbékhez szükséges kontrollpontokat egyenletes eloszlásra vettem és 6 darabot használtam mindhárom esethez. A kiinduló pályához próbáltam olyan pontokat felvenni, hogy minél jobban hasonlítson egy félkör alakú pályához, a leggyakrabban alkalmazott trochoidális pályához. A ponthalmazok a következők lettek a 3 esetre:

4-2. táblázat: A marások kezdeti pontjai

Eset	1. pont	2. pont	3. pont	4. pont	5. pont	6. pont
1.	2.5; 0	2.5; 2.25	5/6; 2.25	-5/6; 2.25	-2.5; 2.25	-2.5; 0
2.	3; 0	3; 2.75	1; 2.75	-1; 2.75	-3; 2.75	-3; 0
3.	2.5; 0	2.5; 3.5	5/6; 3.5	-5/6; 3.5	-2.5; 3.5	-2.5; 0

A paraméterek és a pontok megválasztása után így néztek ki a kiindulási esetek:

4.1-1. ábra: Az első marási eset kontrollpontjai, a szerszám mozgási pályája (kék), a ciklus után kialakuló felület (zöld), a szerszám kilépési görbéje (piros) és a trochoidális lépés (lila)

4.1-2. ábra: A második marási eset kontrollpontjai, a szerszám mozgási pályája (kék), a ciklus után kialakuló felület (zöld), a szerszám kilépési görbéje (piros) és a trochoidális lépés (lila)

4.1-3. ábra: A harmadik marási eset kontrollpontjai, a szerszám mozgási pályája (kék), a ciklus után kialakuló felület (zöld), a szerszám kilépési görbéje (piros) és a trochoidális lépés (lila)

A három kezdeti esetem fitness értékei pedig a következők lettek:

4.1-2. táblázat: A kezdeti fitness értékek

Esetszám	Fitness érték [-]
1.	0.09102
2.	0.04374
3.	0.14046

A továbbiakban ezen kezdőértékeket fogom használni az algoritmus tesztelésekor, különböző mérések kiértékelésekor.

4.2. A genetikus algoritmus beállításai

A kereső algoritmusok, így az általam választott GA hatékonysága két alapvető tényezőn múlik: a keresési tér helyes definiálásán és az evolúciós folyamatot vezérlő paraméterek precíz hangolásán. Mivel a Beziér-görbe kontrollpontjai elméletileg végtelen sok pozíciót vehetnek fel, a véletlenszerű generálás egyedül számos technológiailag lehetetlen megoldást eredményezne. Ezért az algoritmus fejlesztése során két lép-

csőben határoztam meg az algoritmus működési környezetét. Először szigorú geometriai korlátokkal szűkítettem a lehetséges megoldások halmazát, majd egy érzékenységvizsgálat keretében határoztam meg az optimális futtatási paramétereket.

4.2.1. A KERESÉSI TÉR GEOMETRIAI ÉS TECHNOLÓGIAI KORLÁTOZÁSA

A genetikus algoritmus sztochasztikus működéséből adódóan nagy valószínűsége annak, hogy a mutációk során olyan egyedek jönnek létre, amelyek fizikailag hibásak, például a szerszám belemar a munkadarabunk oldalába. Ezeknek a hibáknak az elkerülése érdekében és a számítási idő csökkentésének megkönnyítésében, úgynevezett kemény korlátokat definiáltam. Ezek a feltételek bináris szűrőként működnek, ha egy generált pálya bármelyik kritériumot megsérti, a rendszer azonnal érvénytelennek minősíti, és egy új egyeddel helyettesíti.

Az algoritmus fejlesztésekor három fő korlátozási csoportot alkalmaztam:

1. **Koordináta-alapú geometriai korlát:** A változó kontrollpontok mozgásterét a horony méreteihez (b) és a szerszám sugarához igazítottam.
 - a. **X-irányú korlátok:** A belső pontok (P_2, P_3) felelősek a pálya szélességéért. Ezek a koordinátáit úgy korlátoztam, hogy a generált görbe – egy biztonsági sávot is figyelembe véve – semmiképpen ne metszhesse a horony falát ($X_{min} \leq P_{ix} \leq X_{max}$).
 - b. **Y irányú korlátok:** A pontok Y koordinátáinak korlátozása biztosítja, hogy a görbe a forgácsolás irányába domborodjon, elkerülve az önmetező hurkok kialakulását a belépési zónákban.
2. **Görbületi sugar korlát:** A szerszám gép dinamikai határai miatt a pályagörbe nem tartalmazhat túl éles töréseket. A program minden generált görbére kiszámítja a minimális görbületi sugarat. Amennyiben az az érték a kritikus érték alá csökken, az egyed a rendszer kizárja a populációból. Ez garantálja a CNC gép egyenletes rángatásmentes mozgását.
3. **Technológiai érvényesség:** A geometriai korlátokon túl az algoritmus ellenőrzi a származtatott – offset – görbék és a horonyfal viszonyát. Ez biztosítja, hogy ne csak a szerszámközep, hanem a palást is a megengedett tartományon belül maradjon.

4.2.2. AZ ALGORITMUS PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA

Mivel a genetikus algoritmus teljesítménye – a konvergencia sebessége és a megtalált optimum minősége – érzékenyen reagál a vezérlő paraméterek változtatására, a

finomhangolás során nem rögzített értékekkel dolgoztam, hanem változtattam a paramétereiket. A célom az volt, hogy feltérképezsem a különböző beállítások hatásait, és megtaláljam a legideálisabb konfigurációt, amely a leggyorsabban ad megbízható eredményt.

A szimulációs kísérletek során az alábbi változókat és tartományokat vizsgáltam:

- **A populációméret hatása:** Azt vizsgáltam, hogy a populáció méretének növelése milyen módon befolyásolja a futási idő és az eredményesség egyensúlyát. Az alapfeltevésem az, hogy kis populáció esetén gyors, de hajlamos a korai konvergenciára, míg nagy populáció esetén alaposabb keresést tesz lehetővé, de a futási idő jelentősen megnőhet.
- **Generációk száma:** A konvergencia-görbék elemzésével kerestem azt a pontot, ahol a fitness érték javulása már elhanyagolhatóvá válik.
- **Keresztezési ráta:** Ez a paraméter határozza meg, hogy az új generáció hány százaléka jöjjön létre a szülők kombinációjából, és mennyi egyszerű másolással. A vizsgálat során a magasabb tartományokat vizsgáltam, mivel a magas rekombinációs arány segíti a megoldások terének hatékony bejárását. [23]
- **Mutációs stratégia és ráta:** A mutáció felelős a genetikai sokszínűség fenntartásáért és a lokális optimumokból való "kiszabadulásért".
- **Elitizmus:** Ennek alkalmazása biztosítja, hogy az aktuális generáció legkiválóbb egyedei változtatás nélkül kerüljenek át a következő generációba. Ez a mechanizmus garantálja a monoton javulást, vagyis azt, hogy a már elért legjobb fitness érték ne vesszen el a sztochasztikus műveletek során.

A kísérletek során minden beállítást többször is lefuttattam a módszer sztochasztikus jellegéből adódó szórás kiszűrése érdekében, és az eredményeket átlagolva értékeltem ki a következő fejezetekben.

4.3. A futtatási eredmények kiértékelése

A paraméterek és a kemény korlátok megfelelő beállítása után elkezdtem a különböző esetekre futtatni az algoritmust. Az elején a populáció és generációs számot változtattam, majd figyeltem a fitness értékek alakulását, annak konvergencia-görbéjét és a futási időt vizsgáltam. Mivel itt rengeteg különböző grafikont kaptam, így megpróbáltam a lehető legjobban szemléltető ábrákat beilleszteni ide, és a függelékbe csatoltam a kevésbé releváns grafikonokat, eredményeket.

Elsőként a futtatási időt vizsgáltam a generációk számának függvényében, valamint a fitness függvényt is megnéztem. A populációt minden esetben egységesre vettem, 50-esre. A vizsgálatot mindhárom esetre elvégeztem 5, 10, 20... 60-ig, majd megnéztem 100-ra is.

4.3-1. ábra: Első eset eredményei a generáció számának változtatásánál

A felső diagramon a fitness érték változása látható a generációk függvényében. Jól megfigyelhető, hogy a kezdeti szakaszban az algoritmus intenzív javulást produkál, a fitness görbe meredeken emelkedik. Ezt követően, a 40 generáció környékén a görbe ellaposodik, és a konvergencia sebessége jelentősen lecsökken. Bár a fitness érték továbbra is növekszik, a 40 és a 100 generáció közötti javulás mértéke már elenyésző.

Az alsó diagram a futási idő és a fitness összefüggését mutatja. Itt látható, hogy a generációk számának növelésével a számítási idő közel lineárisan növekszik. Míg a 40 generációs futtatás körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe, addig a 100 generációs vizsgálat már meghaladja a 35 másodpercet.

Az eredmények összevetése alapján megállapítható, hogy ennél a geometriánál a 40-50 generációs beállítás jelenti az optimális kompromisszumot. Ezen a ponton az

algoritmus már megtalálta a globális optimum közeli megoldást, és a további futtatás a számítási időt több mint duplájára növelné, miközben a pályaminőségben elért többletgyereség elhanyagolható. Ezért a további vizsgálatok során érdemes az iterációk számát ezen a határértéken rögzíteni.

Következő vizsgálatom a populáció változtatása volt, szintén 5-től kezdtem a vizsgálatot, egészen 100-ig. Itt is figyeltem a fitness értékeket a különböző eseteknél. A generációt 40-re fixáltam le, az előző futtatásból adódóan.

4.3-2. ábra: Első eset eredményei a populáció számának változtatásánál

Ezen a diagramon szintén jól látható, hogy a populáció növelésével nő a futási idő is arányosan. A fitness értékek itt viszont már kevésbé javulnak a kezdeti szakaszban, a 40 populációs vizsgálat után - hasonlóan a generáció számánál - ellaposodik a

görbe. Ez azt jelzi, hogy a populáció további növelése már nem eredményez számottevő minőségjavulást, csupán a számítási időt növeli feleslegesen. Összességében a 40-50 fős populációméret bizonyult optimálisnak, mivel itt a rendszer már stabilan megtalálja a globális optimum közeli megoldást, miközben a futási idő még a gazdaságos tartományban marad. A másik két esetre is hasonló eredményeket kaptam, ami várható volt az első eset eredményei alapján.

A következő vizsgálat a fitness értékre vonatkozott állandó generáció- és populációszám mellett. Itt ugyan arra a paraméterekre futtattam le az algoritmust és a fitness értékek szórását vizsgáltam. Ennél a vizsgálatnál már a 2. esetet használtam a kiértékeléskor. A populációszámot 50-re fixáltam le, a generációszámot változtattam végig 5-től egészen 60-ig.

4.3-3. ábra: Második eset fitness értékei többszöri futtatásra és a szórása

A felső grafikonon látható, hogy bár a véletlenszerűségéből adódóan az egyes futtatások között mutatkozik némi eltérés, az átlagos fitness érték konzisztensen kisebb léptékben növekszik.

Az alsó diagram a fitness értékek szórását mutatja. Bár a görbe ingadozik, a szórás mértéke rendkívül alacsony tartományban marad, ami a teljes fitness értékhez viszonyítva elhanyagolható. Ez az eredmény igazolja az algoritmus robusztusságát, a fixált 50 fős populáció mellett a rendszer minden futtatás során megbízhatóan, minimális eltéréssel találja meg ugyanazt az optimum közeli megoldást.

A következő mérés során az X és Y koordinátáknak a mutációját állítottam, hogy mekkora lépésközzel optimalizálja a pályát különböző populációknál generációról generációra. A lépésközöket 0,1-nek 0,2-nek 0,5-nek és 1-nek vettem, mivel 3 esetre is tudtam következtetéseket levonni.

4.3-3. ábra: Második eset során a lépésközök változtatásával vizsgált fitness értékek

Ebben az esetből levonhatjuk, hogy az egyedszám növelésével egyre jobb megoldást talál az algoritmus és jelentős javulás érhető el. Az 5 egyedes populációnál az átlagos javulás 43% volt, a 10 egyedesnél 53% és a legnagyobb egyedszámra, azaz 20-ra pedig 67%-os átlagos javulást számoltam ki.

Mivel ezt egy érdekes mérésnek találtam, így megnéztem az első és harmadik esetre is hasonló egyedszámokkal, és a következő eredményeket kaptam:

4.3-4. ábra: Első eset során a lépközök változtatásával vizsgált fitness értékek

Ebben az esetben már nem mindig kaptunk javulást az egyedszám növelésével mindig. Itt már instabilabban viselkedett az algoritmus, a kezdeti értéket is megközelítette az optimalizált legjobb megoldás az 5 egyedes mérés során. Mindezek ellenére az átlagos javulás még így is pozitív előjelű volt, 5 egyed esetén csak 38% lett, 10 egyednél 72% és a 20 egyedre pedig meglepő módon 107%-os javulást hajtott végre az algoritmusom.

4.3-5. ábra: Harmadik eset során a lépközök változtatásával vizsgált fitness értékek

Ennél az esetnél volt a legdrasztikusabb javulás, ahogy azt a grafikon is jól szemlélteti. A három esetben sorban 64%-os, 67%-os és 97%-os volt az átlagos javulás. Ami érdekes volt számomra, hogy a 20 egyedes populációnál a legnagyobb javulás több, mint 200%-os volt. Ez egyébként elmondható az előző 2 esetre is, hogy a legnagyobb egyedszámnál elérte az algoritmus, hogy több, mint 200% fölötti értékkel javította a pályát. Természetesen, ha nem csak egyszer végezném el ezeket a méréseket, hanem több alkalommal biztosan kapnánk kevésbé erős javulásokat is, de itt az algoritmus sztochasztikus jellege is közre játszhat, hogy az ideálisabb elmozdulások érvényesülnek. Negatív "javulás" az algoritmus felépítése miatt nem lehetséges, hiszen elitizmust is alkalmaztam.

Témavezetőm, Jacsó Ádám javaslatára egy olyan vizsgálatot is elvégeztem, ahol a minimális görbületi sugár korlátját változtattam. Ebben az esetben leginkább a generált pálya alakjára és hosszára, valamint ezeknek a fitness értékre gyakorolt hatására voltam kíváncsi.

Az alapfeltevésem az volt, hogy a kisebb görbületi sugaraknál (pl. 0,1 mm; 0,25 mm) az algoritmusnak nagyobb szabadsága van, így a görbe hossza rövidebb maradhat, miközben a lépésköz értéke nagy lesz. Ebből egyenesen adódik, hogy ezekben az esetekben kedvezőbb, magasabb fitness értékeket kapunk.

Ezzel szemben a nagyobb görbületi sugaraknál (pl. 1 mm; 1,25 mm) már arra számítottam, hogy a pálya kénytelen lesz kerekébb ívet leírni, ami hosszabb úthoz és kisebb lépésközhöz vezet. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a szigorúbb geometriai korlát miatt itt a fitness érték romlani fog. A populáció- és generációs számot 50-re állítottam be a teljes vizsgálatok alatt.

4.3-6. ábra: Első eset eredményei a göbületi sugár változtatásával

A gondolatmenetem beigazolódott, hiszen a 4.3-6. ábrán jól látható, hogy a göbületi sugár növekedésével nő az ív hossza, illetve csökken a fitness érték, tehát a pálya egyre kevésbé optimális. Ezen ponton válik meghatározóvá a szerszám gép szánjainak maximális gyorsulásképesége, ugyanis az alkalmazott előtolás mellett ez a tényező hatá-

rozza meg a technológiailag még megvalósítható, minimálisan szükséges görbületi sugarat. Ez a hatás a program futtatásakor is megfigyelhető volt, a generált pályák kö-

zötti különbséget pedig szemléltetésképp a 4.3-7. ábra mutatja be.

4.3-7. ábra: Első esetkor kapott pálya 0,1 mm-es görbületi sugarra (felső), illetve 1,5 mm-es görbületi sugarra (alsó)

Az ábrán jól látható, hogy a pálya meghosszabbodik (kék) és sokkal nagyobb ívbe generálódik, valamint ami még rendkívül szembeűnő, az a trochoidális lépés nagysága (rózsaszín). A felső ábrán jóval nagyobb, mint az alsón. Ez az összehasonlítás látványosan igazolja, hogy a szigorúbb görbületi sugár korlátok hogyan „fojtják meg” az optimalizálási folyamatot. Az alsó ábrán látható, hogy a kényszerített nagyobb rádiusz miatt az algoritmus nem tudta eléggé kiegyenesíteni a görbét a horony közepe felé, így a pálya laposabb maradt, a hasznos lépésköz pedig drasztikusan lecsökkent, rontva a megmunkálás hatékonyságát. A másik kettő esetén is hasonló ábrákat tudtam kiértékelni, ezeket a függelékekbe csatoltam, szemléltetésképpen.

Az utolsó vizsgálat során a konvergenciagörbéket vizsgáltam az esetek során, mindháromra megnéztem, hogy milyen sebességgel konvergál az átlagos fitness érték az adott generációkban a legjobb fitness értékhez. A populációk számát 100-ra állítottam, a generációk számát, az eddigi mérések alapján a legideálisabbra vettem, 40-re.

4.3-8. ábra: Első eset konvergenciagörbéje

A 4.3-8-as ábrán jól látszódik, hogy a konvergencia nagyon hamar beáll, a 20. generációtól kezdve már nagyon közel vannak az átlag fitness értékek a legjobb fitness értékkel, az utolsó 6-7 generációban már szinte egygyé válik a két görbe.

4.3-9. ábra: Második eset konvergenciagörbéje

A második esetről is hasonló következtetéseket tudok levonni, mint az előző esetben. Mindkettőnél még azt el lehet mondani, hogy az elején nagyon dinamikusán javul a fitness érték, rendkívül meredek a görbe első szakasza a 10. generációig.

A harmadik grafikon is hasonló eredményekkel szolgált, amit a függelékben tüntettem fel.

5. FORGÁCSOLÁSI KÍSÉRLET VÉGZÉSE A VALIDÁLÁSHOZ

Ebben a fejezetben a valós mérésről fogok beszámolni, az ahhoz kapcsolódó G kód generálásáról, az EdgeCam által generált pályáról és a mérés során keletkező eredményekről.

5.1. A G kódok generálása

A rengeteg finomhangolás során próbáltam a lehető legideálisabb fitness értékű pályát kiválasztani, amelyre G kódot generáltam a MATLAB segítségével, hiszen a teszteléshez több, mint 1 ciklusra van szükségem. Az első esetre generáltam G kódot, mivel a forgácsolási kísérlethez ehhez az esethez volt megfelelő szerszám a tanszéken. A végső generáláskor a következő beállításokat használtam:

- Generációk száma: 50 [db]
- Populációk száma: 50 [db]
- Y koordináták mutációs rátája: 0.5 [-]
- X koordináták mutációs rátája: 0.4 [-]
- Minimális görbületi sugár: 0.5 [mm]
- Kereszteződési ráta: 1.0 [-]
- Mutációs ráta: 0.1 [-]
- Elitizmus: 5.0 [-]

5.1-1. ábra: Az optimalizált szerszámpálya

A gyártáshoz szükséges NC program előállítását egy saját fejlesztésű algoritmus végzi, amely közvetlenül a genetikus algoritmus által optimalizált eredményekből dolgozik. A folyamat bemenő adatai a Bézier-görbét meghatározó kontrollpontok koordinátái, valamint a technológiai paraméterek (előtolás, fogásmélység, biztonsági sík).

A pályagenerálás első lépése a matematikai görbe diszkrétizálása. Az algoritmus a Bernstein-polinomok felhasználásával számítja ki a görbe pontjait a $t \in [0,1]$ paramétertartományban. A felbontás finomsága paraméterezhető, így a görbe pontossága a vezérlő igényeihez igazítható: a sűrűbb felbontás pontosabb kontúrkövetést tesz lehetővé, míg a ritkább felbontás csökkenti a kódsorok számát.

A teljes megmunkálási ciklus felépítése egy iteratív folyamat során történik. A szoftverben beállítható a generálandó ciklusok száma, amely meghatározza, hogy a szerszám hányszor ismétlje meg a forgácsolási mozdulatot. A program minden egyes iterációban elvégzi a pályapontok koordinátatranszformációját: a bázisgörbét a korábban optimalizált trochoidális lépésközzel tolja el a horony tengelye mentén, így biztosítva a folyamatos előrehaladást és az állandó anyagleválasztást.

A forgácsolási szakaszokat összekötő átállások generálása szintén a pontok kiszámításával történik. A vezérlőoldali interpolációs hibák kiküszöbölése érdekében a rendszer nem körív-utasításokat használ, hanem ezeket a szakaszokat is lineáris szegmensekre bontja. Ez a módszer garantálja, hogy a szerszámgép pontosan a tervezett, érintőirányú pályán mozogjon az üresjárat szakaszokban is, dinamikai törések nélkül. A végeredmény egy olyan koordináta-alapú utasítássorozat, amely tartalmazza a teljes megmunkálási stratégiát a kezdőponttól a ciklusok végéig. A kimenet egy szöveges állomány, amely közvetlenül betölthető a szerszámgépbe, és tartalmazza a teljes megmunkálási logikát a kezdőpontra állástól a program végéig.

Az NCT304-es vezérlőben csak a demó verzió állt rendelkezésemre, így kettőnél több ciklust sajnos nem tudtam futtatni, de teszteléskor már a tanszéken megfelelő licensszel, több mint 50 ciklust is tudtunk szimulálni.

5.1-2. ábra: A GA által generált G-kód pályája CIMCO szoftverben

A genetikus algoritmus által optimalizált pályához tehát sikerült G-kódot generálnom, emellé kellett egy versenytársat készítenem a teszteléshez. Az EDGECAM 2024.1-es programba tudtam létrehozni a megfelelő beállításokkal trochoidális pályát, amelyhez NC kódot generáltunk a témavezetőm segítségével.

5.1-3. ábra: Az EDGECAM által generált G-kód pályája CIMCO szoftverben

A legszembetűnőbb különbség a pályák sűrűsége, azaz a lépésköz mérete. Az EDGECAM által generált pálya sűrű, egymást szinte átfedő hurkokból épül fel, amely precíz és sima felületet eredményez, míg a genetikusan megoldás a ritkább, széthúzott vonalak durvább vagy gyorsabb mozgást jelölnek, ahol a felületi minőség helyett inkább az anyageltávolítás sebessége a cél.

5.2. A forgácsolási kísérlethez használt mérőeszközök

A kísérletet egy Kondia B640 3-tengelyes megmunkálóközponton végeztük. A szerszám, amelyet használtunk egy GARANT 10 mm-es átmérőjű, 4 élű marószerszám volt (cikkszám: 20321110). [27]

A mérés során forgácsolási erőket is mértünk, ehhez használtunk egy 3-komponensű piezoelektromos erőmérő cellákat, KISTLER 9257B (cikkszám: 1422406). [28] Ez egy nagy pontosságú mérőműszer, amely három, egymásra merőleges irányba képes erőket mérni. X és Y irányba nyíróerőket, Z irányba pedig nyomóerőt. A fedőlap és az alaplap közé 4 darab, előfeszített 3-komponensű erőérzékelőt építenek be. Amikor erő éri a fedőlapot, a kvarckristályok a nyomás vagy nyírás hatására elektromos töltést generálnak. Ez a töltés egyenesen arányos a fellépő erővel.

A kísérlet során nekünk csak az X és Y irány volt releváns, a Z komponensű erőket a kiértékeléskor nem vettem figyelembe.

Az elektromos töltést fel kellett dolgoznunk valamilyen módon, ehhez egy nyolcsatornás töltéserősítőt használtunk, KISTLER Multichannel Amplifier Type 5070. [29] A műszer felerősíti a töltéseket, amelyek az erőmérőből érkeznek. Ezt az analóg feszültséget kettő jelfeldolgozó egység, National Instruments USB, amelyek az analóg feszültséget átalakítják digitális jellé és egy számítógépnek tovább küldik kiértékelésre. A kiértékelést pedig egy LabView program végezte.

A mérést kétszer ismételtük meg, kettőt az én algoritmusom által generált pályával, kettőt pedig az EDGECAM által létrehozott pályával. A kiértékelést pedig a Labview-ből kimentett és exportált adatokból dolgoztam fel Excel-ben.

Az adatok feldolgozása nem volt egyszerű feladat a keletkezett nagy adatmennyiség miatt. A mérések során alkalmazott 12 732 [Hz]-es mintavételezési frekvencia szerszámfordulatonként 120 mérési pont rögzítését biztosította, ami a teljes folyamatra vetítve több százezer feldolgozandó adatpontot eredményezett. Egy másodperces periódust próbáltam keresni mindkét esetben, ahol szépen látszódik az erők alakulása.

5.1-4. ábra: Az XY eredőjű forgácsolási erők nagysága az idő függvényében (kék GA, narancssárga EDGECAM)

A diagramról jól látszódik, hogy ugyan annyi idő alatt a GA által optimalizált pálya gyakrabban ér bele az anyagba, tehát gyorsabban dolgozik. Ha a két görbét egymáson vizsgáljuk láthatjuk, hogy a görbék a 250–280 N-os tartományban fedik egymást, ami a két stratégia közös munkapontját jelzi. Innen azonban a stratégiák elválnak: az EDGECAM (narancs) ezt a szintet tartja folyamatos, egyenletes terhelésként, míg a GA (kék) dinamikusan tovább növeli a forgácsolóerőt (akár 350 N-ig), hogy elérje a magasabb anyagleválasztási sebességet (MRR), majd a terhelés hirtelen csökkentésével biztosít hűlési időt a szerszámnak.

A szimulációs vizsgálatok során a ciklusidőket is összehasonlítottam. 10 periódusra vetítve a genetikussal generált program 5.91 [s] alatt futott le, míg az EDGECAM által készített kódnak 11,65 [s] időre volt szüksége. Ez azt jelenti, hogy a saját fejlesztésű algoritmus közel 50 [%]-kal rövidebb idő alatt végezte el ugyanazt a megmunkálási feladatot.

A geometriai hatékonyságot a pályahosszak mérésével vizsgáltam. A 10 ciklus alatt megtett út a genetikussal generált program esetében 119.518 [mm], míg az EDGECAM esetében 143.807 [mm] volt. Ez az eredmény igazolja, hogy az optimalizált pálya nemcsak időben, hanem úthosszban is hatékonyabb, mivel felesleges mozgások nélkül, rövidebb úton éri el a célját.

A legérdekesebb adat, az MRR összehasonlítása volt. Ezt 1 periódusra hasonlítottam össze, mivel 10 periódusra tudtam, hogy mennyi utat tett meg, abból kiszámoltam mennyit tehetett meg 1 periódus alatt, ez 11.952 [mm] volt, az EDGECAM-nél pedig 14.381 [mm]. A trochoidális lépések mértéke pedig 1.318 [mm] és 1.056 [mm]. Ebből az MRR értékét a 2.1-es képlet segítségével lehetett meghatározni.

A paraméterek, amelyek kellettek még az érték meghatározásához:

- b [mm] a horony szélessége, 10 [mm]
- a_p [mm] az axiális fogásmélység, 5 [mm]
- v_f [mm/min] az előtolási sebesség, 1273 [mm/min]

5.2-1. táblázat: Az MRR értékek

A két eset	MRR [$\frac{mm^3}{min}$]
GA	10528.81
EDGECAM	7010.75

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a GA (optimalizált) eljárás jelentősen hatékonyabb anyagleválasztást tett lehetővé, mint a hagyományos EDGECAM stratégia. Míg az EDGECAM szoftverrel generált pálya. A kapott adatok egyértelműen igazolják a GA alkalmazásának létjogosultságát. A bázisként szolgáló EDGECAM szerszámpályához viszonyítva a GA optimalizálás segítségével mintegy 50,2%-os javulást sikerült elérni az időegység alatt leválasztott forgácsmennyiségben, így a technológia lényegesen gazdaságosabbá vált. Ez azt bizonyítja, hogy az alkalmazott optimalizálás sikeresen csökkentette a megmunkálási időt azonos forgácsolási paraméterek mellett.

Az egy periódusra eső átlagos ciklusidők így rendre 0.591 [s], illetve 1.105 [s] értékre adódtak. Bár ezek az értékek abszolút értelemben csekélynek tűnhetnek, a két módszer közötti aránybeli különbség (közel kétszeres szorzó) sorozatgyártás vagy hosszú idejű megmunkálás esetén jelentős technológiai és gazdasági előnyt jelent.

A kísérlet végén pedig a hornyokról készítettem fényképeket, amelyeken szabad szemmel lehetett látni bizonyos mértékben a görbéket, illetve a felületek minősége között is lehetett különbséget érezni. A GA ciklusnál a horony oldalfalai kicsit erősebb felületi minőséget produkáltak, mint az EDGECAM-nél. Ez a pályák alakjának a különbségéből adódik, hiszen az EDGECAM rásimít a horony falára egy kicsit, amelyet a 5.1-3. ábra jól szemléltet.

5.1-5. ábra: A marások eredményei, balról-jobbra haladva: 1. EDGECAM, 2. GA, 3. EDGECAM, 4. GA

6. ÉRTÉKELÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS

Ebben a fejezetben az algoritmusomat fogom értékelni elsősorban és továbbfejlesztési lehetőségekről szeretnék beszélni.

6.1. Értékelés

A szakdolgozat során kifejlesztett, MATLAB környezetben implementált genetikus algoritmus célja a trochoidális marási pályák geometriai optimalizálása volt az anyageltávolítási sebesség (MRR) maximalizálása érdekében. Az elvégzett szimulációk és az érzékenységvizsgálatok (4.3. fejezet) adatai alapján az algoritmus teljesítményét az alábbi szempontok szerint értékeltem:

1. Optimalizálási hatékonyság és eredményesség

A futtatási eredmények egyértelműen igazolták, hogy a fejlesztett algoritmus képes a kezdeti, geometriailag egyszerű pályákhoz képest jelentősen hatékonyabb megoldásokat találni.

- **Javulás mértéke:** A fitness értékek növekedése minden vizsgált esetben számottevő volt. Különösen a legösszetettebb geometriáknál (3. eset) mutatkozott meg a módszer ereje, ahol a 20 egyedből álló populációval futtatott algoritmus közel 200%-os javulást ért el a kiindulási állapothoz képest.
- **Geometriai adaptáció:** Az eredményekből látszik, hogy az algoritmus sikeresen adaptálódott a feladathoz: a generált Bézier-görbék a horony geometriájához igazodva kiszélesedtek, ezzel maximalizálva a trochoidális lépésközt a pálya hosszának minimális növekedése mellett.

2. Konvergencia és erőforrás-igény

A generációk számának és a populáció méretének vizsgálata rámutatott a rendszer konvergencia-tulajdonságaira.

- **Telítődés:** A fitness-görbék elemzése megmutatta, hogy az algoritmus a 40. generáció környékén éri el a telítődési szakaszt. Ezen a ponton a rendszer már stabilan megtalálta a globális optimum közeli megoldást.
- **Időhatékonyság:** A vizsgálatok alapján a további futtatás (pl. 100 generációig) már nem eredményezett gazdaságos minőségjavulást, csupán a számítási időt növelte lineárisan. Ez a tulajdonság lehetővé teszi a gyors tervezést, mivel egy optimalizálási ciklus átlagosan 15-20 másodperc alatt lefut.

3. Stabilitás és robusztusság

A genetikus algoritmusok egyik kritikus pontja a véletlenszerűségből adódó bizonytalanság. A 4.3-3. ábrán bemutatott szórásvizsgálat azonban igazolta a fejlesztett kód stabilitását. Bár az egyes futtatások között minimális eltérések tapasztalhatók, a szórás mértéke elhanyagolható volt. Ez azt jelenti, hogy a rendszer konzisztensen, minden

futtatáskor képes megtalálni a kiváló minőségű pályákat, nem csupán "szerencsés" esetekben.

4. A geometriai korlátok hatása

A minimális görbületi sugár vizsgálata rávilágított egy fontos mérnöki kompromisszumra. Bebizonyosodott, hogy a szigorúbb gépdinamikai követelmények szükség-szerűen csökkentik az elérhető elméleti fitness értéket, mivel az algoritmus kénytelen kevésbé agresszív pályákat generálni a szabályok betartása érdekében. A beépített kemény korlátok ugyanakkor sikeresen szűrték ki a technológiailag hibás egyedeket, így a végeredmény minden esetben fizikailag érvényes maradt.

A kifejlesztett algoritmus sikeresen ötvözi a globális keresési képességet a szigorú geometriai peremfeltételekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy a módszer alkalmas a trochoidális pályák automatizált, nagy hatékonyságú tervezésére.

6.2. Továbbfejlesztés

Bár a kifejlesztett algoritmus sikeresen optimalizálja a pályageometriát az anyagleválasztási sebesség (MRR) maximalizálása érdekében, a rendszer funkcionalitása és ipari alkalmazhatósága további fejlesztésekkel bővíthető. A kutatás során szerzett tapasztalatok alapján az alábbi irányok lennének a legígéretesebbek:

Többcélú optimalizálás bevezetése: A jelenlegi modell egyetlen célfüggvényt, az anyageltávolítási sebességet (MRR) maximalizálja a $\frac{w}{l_p}$ arányon keresztül. A gyakorlati megmunkálás során azonban gyakran egymásnak ellentmondó célokat kell egyszerre kielégíteni. A fejlesztés következő lépcsőfoka egy többcélú genetikus algoritmus (pl. NSGA-II vagy SPEA2) implementálása lehetne. Ez a módszer nem egyetlen legjobb megoldást adna, hanem meghatározná a Pareto-optimális megoldások halmazát (Pareto-front). Így a technológus dönthetne, hogy az adott gyártási szituációban a gyorsaságot vagy a szerszámkímélést részesíti előnyben, anélkül, hogy az algoritmust újra kellene paraméterezni. [19]

Hibridizáció lokális kereső módszerekkel: A genetikus algoritmusok erőssége a globális keresés, de a lokális optimumok pontos megtalálásában lassabbak lehetnek. A konvergencia sebessége növelhető lenne egy memetikus algoritmus létrehozásával, amely a GA-t egy determinisztikus lokális keresővel kombinálja. Ebben a felállásban a GA végzi a durva keresést, majd minden generáció végén a legjobb egyedeken lefuttatunk egy gyors lokális optimalizálást, hogy a görbe kontrollpontjait a lehető legpontosabban a falhoz illesszük.

A kényszerkezelés finomítása: Jelenleg a rendszer kemény korlátokat alkalmaz: ha egy egyed (pálya) megsérti a geometriai határokat, az algoritmus azonnal elveti vagy újragenerálja. Ez a módszer egyszerű, de információvesztéssel jár, mivel a „majdnem jó” megoldások is elvesznek. Hatékonyabb megoldás lenne a büntetőfüggvényes

megközelítés alkalmazása. Ebben az esetben a hibás egyedek is bekerülhetnének a populációba, de a fitness értéküket a hiba mértékével arányosan csökkentenénk. Ez segítené az algoritmust abban, hogy megtanulja, merre vannak a határok, és a tiltott zónák közeléből fokozatosan a megengedett tartományba terelje a populációt.

Önadaptív paraméterezés: A 4.3. fejezet vizsgálatai rámutattak, hogy a GA teljesítménye (mutációs ráta, keresztezési valószínűség) érzékeny a beállításokra. A jövőbeni fejlesztés során érdemes lenne önadaptív mechanizmusokat beépíteni, ahol az algoritmus futás közben, a populáció diverzitása és a fitness javulása alapján dinamikusan módosítja a saját vezérlő paramétereit. Például, ha a konvergencia megakad, az algoritmus automatikusan növelhetné a mutációs rátát a stagnálás elkerülése érdekében, anélkül, hogy emberi beavatkozásra vagy előzetes tesztfuttatásokra lenne szükség.

7. ÖSSZEGZÉS

A trochoidális marás termelékenysége és a szerszám élettartama szorosan összefügg az alkalmazott szerszám pálya geometriájával, amelynek optimalizálása napjainkban is aktív kutatási terület. Szakdolgozatomban e probléma megoldására egy genetikus algoritmuson alapuló, MATLAB környezetben fejlesztett optimalizáló rendszert dolgoztam ki. A szerszám pályát ötödfokú Bézier-görbékkel modelleztem, célfüggvényként pedig a trochoidális lépésköz és az úthossz arányából számított anyagleválasztási sebességet (MRR) maximalizáltam. A kutatás során részletes érzékenységvizsgálatot végeztem három eltérő geometriai eseten, elemezve a populációméret, a generációk száma és a mutációs lépésköz hatását a konvergenciára. A kísérletek igazolták, hogy az algoritmus a megfelelő paraméterekkel – 40-50 egyed és generáció alkalmazásával – képes stabilan, alacsony szórással megtalálni a globális optimum közeli megoldást, esetenként akár 200%-os javulást elérve a kiindulási állapothoz képest. Kiemelt figyelmet fordítottam a gyakorlati megvalósíthatóságra: a munka egyik legfontosabb eredménye egy saját fejlesztésű posztprocesszor, amely a matematikai görbét technológiailag helyes, NCT vezérlőre optimalizált G-kóddá konvertálja. Mivel a jelenlegi modell elsősorban geometriai kényszerekkel dolgozik, a jövőbeli fejlesztés fő iránya a forgácsolóerők és a szerszámkihajlás fizikai modelljének integrálása, valamint a többcélú optimalizálás bevezetése lehetne.

A fejlesztés során szerzett tapasztalatok rávilágítottak a kódolást megelőző alapos tervezés és a logikai struktúrák előzetes ellenőrzésének kritikus fontosságára. A munka során előfordult, hogy a nem kellő körültekintéssel implementált kódrészletek vagy a hiányos peremfeltételek miatt hibás szimulációk futottak le, amelyek utólagos korrigálása és az elemzések megismétlése jelentős időráfordítást igényelt. Ez a tapasztalat megerősítette bennem azt a mérnöki szemléletet, hogy a jövőbeni fejlesztések során nagyobb hangsúlyt kell fektetni az algoritmusok koncepcionális átgondolására és a részletes verifikációra még a nagy számításigényű folyamatok elindítása előtt, ezáltal növelve a munkavégzés hatékonyságát és megbízhatóságát.

A dolgozat elkészítése során nemcsak az evolúciós algoritmusok működését ismertem meg mélyebben, hanem értékes tapasztalatokat szereztem a szigorú gyártástechnológiai korlátok algoritmikus kezelésében és a numerikus módszerek ipari célú implementációjában is.

8. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

- [1] S. Csesznok, I. Szalóki, és S. Sipos, „Különleges mozgásciklusok - trochoidális marás”, *Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka*, köt. 1. (2013), o. 95–98, jan. 2013, doi: 10.36243/fmtu-2013.15.
- [2] „(PDF) Comparison between milling roughing operations in full slotting manufacturing: trochoidal, plunge and conventional milling”. Elérés: 2025. szeptember 21. [Online]. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/355639150_Comparison_between_milling_roughing_operations_in_full_slotting_manufacturing_trochoidal_plunge_and_conventional_milling
- [3] B. B. Zoltán, J. Ádám, és T. Márton, „Trochoidális marás alkalmazása edzett acél mikromegmunkálása esetén: The application of the trochoidal milling at micromachining of hardened steel”, *Nemzetközi Gépészeti Konferencia – OGÉT*, o. 355–358, ápr. 2022.
- [4] Ádám J., „Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások fejlesztése nagysebességű CNC marási szerszámok tervezéséhez”.
- [5] Á. Jacsó, Z. Ladó, R. Phanden, B. Sikarwar, és R. Singh, „Bézier curve-based trochoidal tool path optimization using stochastic hill climbing algorithm”, *Materials Today: Proceedings*, dec. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.12.056.
- [6] F. Han és mtsai., *An Optimization Method of Trochoidal Radius for Trochoidal Milling Hole based on the adaptive feed rate scheduling*. 2023. doi: 10.21203/rs.3.rs-3169048/v1.
- [7] Á. Jacsó és Z. Ladó, *Trochoidális szerszámok tervezése Bézier-görbék alkalmazásával*. 2022.
- [8] M. Otkur és I. Lazoglu, „Trochoidal milling”, *International Journal of Machine Tools & Manufacture - INT J MACH TOOL MANUF*, köt. 47, o. 1324–1332, júl. 2007, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2006.08.002.
- [9] M. Orellana és B. Culqui, „High- performance manufacturing with trochoidal milling strategies”, *Revista de Investigaciones en Energía, Medio Ambiente y Tecnología: RIEMAT ISSN: 2588-0721*, köt. 7, jan. 2023, doi: 10.33936/riemat.v7i2.5222.
- [10] S. Sharif, A. Ramli, A. Md Said, Z. Karim, E. Rahim, és A. S. A. Sani, „Effect of Cutting Parameters on Tool Wear when Trochoidal Pocket Milling Ti6Al4V”, *International Journal of Integrated Engineering*, köt. 11, szept. 2019, doi: 10.30880/ijie.2019.11.04.017.
- [11] M. Šajgalík és mtsai., „Analysis and Prediction of the Machining Force Depending on the Parameters of Trochoidal Milling of Hardened Steel”, *Applied Sciences*, köt. 10, sz. 5, o. 1788, jan. 2020, doi: 10.3390/app10051788.
- [12] Prof. M. Puranik, „Performance Analysis of Sorting and Searching Algorithms”, *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*, köt. 3, o. 2741–2746, aug. 2025, doi: 10.47392/IRJAEM.2025.0430.
- [13] J. Nocedal és S. J. Wright, *Numerical optimization*, Second edition. in Springer series in operations research and financial engineering. New York, NY: Springer, 2006.

- [14] S. Kirkpatrick, C. Gelatt, és M. Vecchi, „Optimization by Simulated Annealing”, *Science (New York, N.Y.)*, köt. 220, o. 671–80, jún. 1983, doi: 10.1126/science.220.4598.671.
- [15] G. Melançon és I. Herman, „DAG Drawing from an Information Visualization Perspective”, jan. 1999, doi: 10.1007/978-3-7091-6783-0_1.
- [16] A. Rosete-Suárez, A. Ochoa-rodriguez, és M. Sebag, „Automatic Graph Drawing and Stochastic Hill Climbing”, köt. 2, aug. 1999.
- [17] J. Kennedy és R. Mendes, „Population structure and particle swarm performance”, in *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation. CEC'02 (Cat. No.02TH8600)*, Honolulu, HI, USA: IEEE, 2002, o. 1671–1676. doi: 10.1109/CEC.2002.1004493.
- [18] P. Palanisamy, R. I., és S. Shanmugasundaram, „Optimization of machining parameters using genetic algorithm and experimental validation for end-milling operations”, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, köt. 32, o. 644–655, jan. 2007, doi: 10.1007/s00170-005-0384-3.
- [19] A. Mokhtari, M. A. Mellal, I. Belaidi, S. ALEM, S. Berrazouane, és M. Ouziala, „Genetic Algorithm for Multiobjective Optimization: Applied in High Speed Machining Milling Operation”, *Precision Instrument and Mechanology*, köt. 1, o. 28–31, jan. 2012.
- [20] F. Glover, M. Laguna, és R. Marti, *Tabu Search*, köt. 16. 2008. doi: 10.1007/978-1-4615-6089-0.
- [21] M. Dorigo, M. Birattari, és T. Stützle, „Ant Colony Optimization”, *Computational Intelligence Magazine, IEEE*, köt. 1, o. 28–39, dec. 2006, doi: 10.1109/MCI.2006.329691.
- [22] H. Liang, S. Yang, L. Li, és J. Gao, „Research on routing optimization of WSNs based on improved LEACH protocol”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, köt. 2019, aug. 2019, doi: 10.1186/s13638-019-1509-y.
- [23] M. A. Albadr, S. Tiun, M. Ayob, és F. AL-Dhief, „Genetic Algorithm Based on Natural Selection Theory for Optimization Problems”, *Symmetry*, köt. 12, sz. 11, o. 1758, nov. 2020, doi: 10.3390/sym12111758.
- [24] Y. Li, C. Wang, L. Gao, Y. Song, és X. Li, „An improved simulated annealing algorithm based on residual network for permutation flow shop scheduling”, *Complex & Intelligent Systems*, köt. 7, okt. 2020, doi: 10.1007/s40747-020-00205-9.
- [25] A. Hasanvand, „Bézier curve”, júl. 2021.
- [26] „Hogyan lehet kiszámítani az ívhosszot egy számológép segítségével? - Blog”. Elérés: 2025. december 8. [Online]. Elérhető: <https://hu.eachpencil.com/blog/how-to-calculate-the-arc-length-using-a-calculator-143674.html>
- [27] „GARANT Diabolo VHM mar&ocute; HPC, TiAlN, ø D<sub>C</sub>: 10mm | Hoffmann Group”. Elérés: 2025. december 11. [Online]. Elérhető: <https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hohu/p/203211-10?tId=330>

- [28] „Multicomponent dynamometers | Kistler DK”. Elérés: 2025. december 11. [Online]. Elérhető: <https://www.kistler.com/DK/en/cp/multicomponent-dynamometers-9257b/P0000675>
- [29] „Laboratory charge amplifier | Kistler DK”. Elérés: 2025. december 11. [Online]. Elérhető: <https://www.kistler.com/DK/en/p/laboratory-charge-amplifier-5070a/20000008>

9. MELLÉKLET

9.-1 ábra: Második esetkor kapott pálya 0,1 mm-es görbületi sugárra (felső), illetve 1,5 mm-es görbületi sugárra (alsó)

9-2. ábra: Második eset eredményei a göbületi sugár változtatásával

9-3. ábra: Harmadik esetkor kapott pálya 0,1 mm-es görbületi sugárra (felső), illetve 1,5 mm-es görbületi sugárra (alsó)

9-4. ábra: Második eset eredményei a göbületi sugár változtatásával

9-5. ábra: Az analóg-digitális jelátalakító képe, amelyet a mérés során használtunk

9-6. ábra: A KISTLER töltéserősítő [29]

9-8. ábra: A piezoelektromos erőmérő cella [28]

9-9. ábra: A marószerszám [27]

9-10. ábra: A kiértékeléshez szükséges mérési összeállítás

9-11. ábra: A harmadik eset konvergenciagörbéje 100 populációs számra, és 40 generációs számra

9-12. ábra: A két kísérlet során mart hornyok

10. SUMMARY

The productivity of trochoidal milling and tool life are closely correlated with the geometry of the applied tool path, the optimization of which remains an active area of research. To address this problem, I developed an optimization system based on a Genetic Algorithm (GA) within the MATLAB environment. I modeled the tool path using fifth-degree Bézier curves, maximizing the Material Removal Rate (MRR)—calculated from the ratio of the trochoidal step to the path length—as the objective function. During the research, I conducted a detailed sensitivity analysis on three distinct geometric cases, examining the effects of population size, generation count, and mutation step size on convergence. The experiments demonstrated that with appropriate parameters—specifically, a population size and generation count of 40-50—the algorithm is capable of stably locating a solution near the global optimum with low standard deviation, achieving up to a 200% improvement over the initial state in certain cases. I placed special emphasis on practical feasibility; one of the key outcomes of this work is a proprietary post-processor that converts mathematical curves into technologically valid G-code optimized for NCT controllers. As the current model operates primarily with geometric constraints, future development should focus on integrating physical models for cutting forces and tool deflection, as well as introducing multi-objective optimization.

The experiences gained during the development process highlighted the critical importance of thorough planning and the preliminary verification of logical structures prior to coding. During the project, instances occurred where insufficient implementation of code segments or incomplete boundary conditions led to erroneous simulations; the subsequent correction and repetition of these analyses required significant time investment. This experience reinforced the engineering perspective that future developments require greater emphasis on the conceptual design of algorithms and detailed verification before initiating computationally intensive processes, thereby increasing work efficiency and reliability.

Through the preparation of this thesis, I not only gained a deeper understanding of the operation of evolutionary algorithms but also acquired valuable experience in the algorithmic handling of strict manufacturing constraints and the implementation of numerical methods for industrial purposes.

Keywords: *Trochoidal milling, Genetic algorithm, Optimization*